

Научная статья
УДК 81'367.4
DOI: 10.5281/zenodo.13996907

АББРЕВИАЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ СМИ)

© 2024 Р.Н. Назар

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»
ORCID 0009-0008-9910-5123

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассмотрена аббревиация как один из способов словообразования русской военной терминологии и его отражение в текстах СМИ. Описаны понятия «аббревиатура» и «аббревиация», представлена классификация военных аббревиатур и выявлены особенности их образования. Из текстов СМИ ДНР, таких как: телеканалы «Первый Республиканский», «Юнион», «Оплот», «Вести Донецк», электронных агентств «РИА Новости: СВО», ДАН (Донецкое Агентство Новостей) выбраны и проанализированы наиболее и наименее продуктивные военные аббревиатуры в текстах донецких журналистов и их лексикографическое отображение, что обеспечивает актуальность данного исследования. В работе использованы методы лингвистического описания, направленной выборки, классификации и компонентного анализа. Сформулированы выводы об особенностях образования и о классификации военных аббревиатур на типы и подтипы.

Ключевые слова: язык, аббревиатура, аббревиация, военная аббревиатура, СМИ, сложносокращенное слово, типология аббревиатур.

Для цитирования: Назар Р.Н. Аббревиация как способ словообразования военной терминологии в реалиях современного Донбасса (на материале текстов СМИ) / Р.Н. Назар // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 76-88. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996907>.

Введение. Язык – явление социальное и национальное, он даёт возможность коммуникации и объединения людей, координирует и регулирует межличностные отношения, практическую деятельность, социальное взаимодействие. Язык позволяет воспроизводить информацию, накапливать и хранить результаты исторического опыта народа и личности в отдельности, формировать индивидуальное и общественное сознание. Отражением языка являются средства массовой информации (СМИ). Они неограниченно влияют на жизнедеятельность общества, проникают во все сферы и выполняют такие функции, как информационная, мобилизационная, просветительская, рекреационная и др.

Для современной лингвистики актуально изучение сложносокращенных слов и аббревиатур еще с 1917 г. Данная лексика по-прежнему стремительно входит в словарный запас современного человека. Аббревиация характерна для общения, профессиональной коммуникации и текстов современных СМИ в целом.

Целью нашего исследования является изучение употребления и продуктивности в текстах СМИ Донбасса военных аббревиатур, а также их характеристика.

Материалы и методы исследования. На материале текстов СМИ ДНР, таких как: телеканалы «Первый Республиканский», «Юнион», «Оплот», «Вести Донецк», электронных агентств «РИА Новости: СВО», ДАН (Донецкое Агентство Новостей), используя методы лингвистического описания, направленной выборки, классификации и компонентного анализа, необходимо выбрать и проанализировать наиболее и наименее продуктивные военные аббревиатуры в текстах донецких журналистов и их лексикографическое отображение, что обеспечивает актуальность данного исследования.

Основная часть. Аббревиатуры, сокращения и сокращенные слова в активном словаре современных языков представлены в большом количестве и применяются в устной и письменной речи.

Во многих тематических сферах сокращения занимают доминирующее положение. Наиболее продуктивным способом компрессии многословных названий – это создание аббревиатур и сложносокращенных слов. Аббревиатуры в языке имеют ярко выраженное свойство имплицитности. Автор или говорящий стремятся, при помощи минимума языковых средств, сократить сообщаемый реципиентам текст, используя при этом аббревиатуры и сокращения в качестве синонимов тех слов или номинаций, от которых они образованы. Значительную экономию на уровне текста дает увеличение языкового кода и происходит это за счет аббревиатур. Благозвучность является важным условием их закрепления.

В лингвистике аббревиация считается наиболее продуктивным способом создания дериватов, источником неологизации языка. Типология аббревиатур и сам процесс аббревиации в русистике описаны с точки зрения семантики, структуры, прагматики, орфоэпии, грамматики, регионалистики в работах Д.И. Алексеева [1], Н.Н. Алексеевой, А.В. Андроновой [2], В.В. Борисова, Ю.Д. Апресяна, Е.А. Бирюковой [3], А. Вежицкой, В.В. Виноградова [4], В.Е. Гольдина, Ю.В. Горшунова, Д.С. Данилина [5], В.В. Дементьева, Е.А. Дюжиковой, Е.А. Земской [6], В.И. Карасика, Л.Ю. Касьяновой [7], А.Д. Краева, А.С. Комаловой [8], О.Г. Косарева, Е.С. Кубряковой, А. Ле [9], Я. Ли [21], В.В. Лопатина [15; 22], Р.Р. Мавлеева [5], Р.И. Могилевского, А.С. Мурычева, Э.Р. Мустафиновой, Т.Г. Нургалеевой [11], Е.Н. Ожогина, Е.Д. Поливанова, О.А. Поповой [12], Г.Г. Почепцова, Н.Н. Ракитиной [13], Д.Э. Розенталя [14], В.А. Рязановой [16], Н.О. Светличной [17], О.Б. Сиротиной, В.И. Теркулова [18], М.И. Тибиловой [19], А.Н. Тихонова, И.С. Улуханова, С.В. Фадеева [31], М.А. Федоровой [20], Л.О. Чернейко [21], И.Н. Чуриловой [21], М.А. Хасеновой, А.П. Шаповаловой, Н.Ю. Шведовой [15; 22], М.А. Ярмашевич [23] и др.

Лингвисты, изучая исторический процесс развития языка, пришли к выводу, что категория краткости отличает аббревиатуры и сокращенные слова от базовых имён.

По их мнению, аббревиатурные процессы в русском языке необходимо рассматривать многоаспектно: значение и семантизация внутренней формы, деривационные, мотивационные и парадигматические отношения, дискурсивная и информационная обусловленность. Исследуя аббревиацию, как тенденции деривации и неологизации языка, необходимо обращать внимание на различные аспекты типологии аббревиатур: продуктивность, лексическое значение, словоупотребление, новизну, архаичность и др. В публицистическом дискурсе аббревиатуры представлены достаточно широко и интересны для лингвистов.

Единой классификации аббревиатур в лингвистике не существует, они многочисленны, различны и неоднородны, что открывает достаточно большое поле для исследований.

В русской лингвистике В.В. Виноградов одним из первых разделил сложносокращенные слова на слоговые и инициальные аббревиатуры. А слоговые аббревиатуры, в свою очередь, на три подтипа слов составленных из полного слова или его части; начальных звуков или основ слов и слоговой части; слоговой части и начальных звуков полных слов. И на три подтипа инициальные: буквенная, звуковая, смешанная (буквенно-звуковая) [4].

В свою очередь, Н.Ю. Шведова и В.В. Лопатин выделяют шесть типов аббревиатур: 1) инициальные; 2) сочетания начальных частей слов; 3) смешанные, совмещающие элементы двух предыдущих; 4) сочетания начальной части слова (слов) с целым словом; 5) сочетания начальной части слова с формой косвенного падежа существительного; 6) сочетания начала первого слова с началом и концом второго [15, с. 252; 22, с. 175].

Д.Э. Розенталь, обобщая классификации В.В. Виноградова, В.В. Лопатина и Н.Ю. Шведовой, отдельно типизирует аббревиатуры как буквенные, звуковые и буквенно-звуковые или смешанные, т.е. образованные из сочетания начальных букв или звуков. А сложносокращенные слова – слоговые аббревиатуры – сочетания начальных частей слов; смешанные аббревиатуры; слого-словные аббревиатуры – сочетания начальной части и несокращенного целого слова; аббревиатуры – сочетания начальной части слова с формой косвенного падежа существительного; аббревиатуры – сочетания начала первого слова с началом и концом второго [14, с. 238].

С.В. Фадеев выделяет следующие типы сокращений русского языка: 1) аббревиатуры – инициальные буквенные сокращения: *МИД, ОМОН, ФРГ, США, вуз* и др.; 2) сложносокращенные слова слогового типа: *авиапром, лесхоз, Роскомвод* и др.; 3) сложносокращенные слова смешанного образования, состоящие из сочетаний буквенных аббревиатур с усеченными частями слов: *КамАЗ, БелАЗ, КраЗ, МинЧС* и др.; 4) частичносокращенные слова, включающие часть основы и полное слово: *Минобороны, начштаба, Госкомимущество, санэпиднадзор* и др.; 5) некоторые наиболее продуктивные инициальные слоговые элементы сложносокращенных слов: *авиа..., агро..., эвако..., бое...* и др.; 6) условные графические сокращения, в которых отсеченная часть слова обозначается либо точкой (*т.е., т.к., в., чел.*), либо косой чертой (*б/у, н/и, к/ф*), либо дефисом (*лит-ра, изд-во, пр-во*); 7) графические сокращения, образованные путем удаления гласных: *млн, млрд, трлн* и др.; 8) сокращения единиц измерения: *м, кг, т, мин, Вт, А/м, Кл • м* и др.; 9) заимствованные из других языков аббревиатуры, которые образованы методом транслитерации соответствующих сокращений с языка оригинала: *НАТО (NATO), ФИДЕ (FIDE), ФИФА (FIFA)* и др. [31, с. 6].

На основе определения особенностей семантики, структуры и функционирования объекта Н.Н. Алексеева классифицирует аббревиатуры в ретроспективном плане, как: инициальные единицы, слитки, усечения, частично сокращенные слова и эллипсис.

М.А. Хасенова подразделяет аббревиатуры на графические, лексические и цифровые. Графические – простые и комбинированные; лексические – инициальные единицы, усечения, слоговые сокращения (инициально-слоговые, комбинированные, контаминации).

Сложные слова, используемые вместо многокомпонентных словосочетаний, стяжения, многочисленные виды сокращений одного слова или словосочетания (усечения различных типов, акронимы, алфаветизмы, эллипсис, компрессия), графические и лексические сокращения, контрактуры слов, как типы сокращений, выделяет А.П. Шаповалова.

М.А. Федорова и И.Н. Чурилова выделяют модели образования инициальных аббревиатур по количеству компонентов: М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-8 ... М-56 [21, с. 236].

Поскольку аббревиатуре присуща полноценная номинативная функция, аббревиатуры, употребляющиеся в текстах СМИ, можно классифицировать по следующим критериям: 1) происхождение; 2) способ образования; 3) сфера употребления; 4) степень употребительности; 5) особенности референции.

В зависимости от того, какое явление, предмет действительности, сферу употребления характеризуют или называют аббревиатуры, их можно разделить на целый ряд тематических групп. Классификация групп, по которым могут быть распределены аббревиатуры, очень подвижна, границы её проницаемы, они во многом определяются особенностями эпохи, политическими и идеологическими факторами и являются производными для аббревем.

Донбасс – многонациональный и мультикультурный регион. Донецкая речь никогда комплексно научно не изучалась, существовали лишь отдельные попытки. С 2014 г. в лексике Донбасса широкое распространение получила военная терминология, которая со временем в целях экономии трансформировалась в военные аббревиатуры.

Вооружение, военная техника, вооруженные силы, их совершенствование, научно-техническое развитие на современном этапе приводят к проявлению определенных процессов, и это обуславливает образование новых слов для их обозначения.

Применение сокращений и аббревиатур при разработке военных документов и устной речи – одна из технологий в системе управления войсками, обеспечивающая ускорение разработки оперативных документов, сокращение времени при передаче содержания по техническим средствам связи, нанесение обстановки на планы, карты, схемы. В системе Министерства обороны РФ существует ряд документов, директив, предназначенных для распорядительно-исполнительной деятельности органов военного управления как в мирное, так и в военное время.

Также военная аббревиация имеет лексикографическую основу. Данный тип аббревиатур можно встретить в различных словарях, например: Д.И. Алексеев «Словарь сокращений русского языка» (1984), Н.Н. Новичков «Словарь современных русских сокращений и аббревиатур» (1995), С.В. Фадеев «Тематический словарь сокращений современного русского языка» (1998), И.В. Фаградянц «Новые сокращения в русском языке 1996–1999» (2000), А.А. Щелоков «Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб» (2003), Г.С. Складарская «Словарь сокращений современного русского языка» (2004), В.И. Грицьк «Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, геоинформатика» (2009), И.А. Елисеев «Словарь аббревиатур и акронимов русского языка» (2015), Н.Н. Тютюнников «Краткий словарь военных сокращений: около 5000 сокращений» (2020) и др. [10, с. 122].

С развитием науки и техники, цифровизацией аббревиатуры представлены также на просторах сети Интернет, например, «Словари и энциклопедии "Академик"» (<https://academic.ru>), «Расшифровка аббревиатур» (<https://словобот.рф>), «Расшифровка аббревиатур» (<https://rasshifrovka-abbreviatur.ru>), «Словарь сокращений» (<https://sokr.ru>, студия Артемия Лебедева), «Справочно-информационный портал русского языка» (<https://gramota.ru>), «Словарь сокращений и аббревиатур русского языка» (<https://словарь-сокращений.рф>), «Словарь сокращений русского языка (сводный)» (<https://rus-yaz.niv.ru>), «Словарь сокращений и аббревиатур русского языка» (<https://sokrascheniya.ru>), «Список общепринятых сокращений русского языка»

(<https://poprivilam.com>blog/sokrascheniya-osnovnye.html>), «Электронный словарь стандартизованных сокращений на русском и 25 иностранных европейских языках для библиографических записей» (<https://gpntb.ru>deyatelnost/339...slovar...sokraschenij.html>), «Русские словари» (<https://slovari.ru>), «Новейший словарь аббревиатур русского языка» (<https://netter.ru>), «Краткий словарь военных аббревиатур и сокращений» (http://vrazvedka.ru/index.php?id=35&Itemid=6&option=com_content&view=article) и др. [10, с. 122].

Н.Н. Тютюнников считает, что для уменьшения объема оперативных (боевых) документов используются следующие основные требования сокращения слов и словосочетаний [30, с. 7–9]:

1. Аббревиация – слова и словосочетания сокращаются путём усечения конечной части, удалением срединной и использованием первых букв слов, что отражается на протяжении всего текста одинаково.

2. Усеченное сокращение слов и словосочетаний точно и безошибочно позволяет восстанавливать полное слово. В оперативных (боевых) документах, как правило, в отличие от других военных документов и изданий, установленные сокращения пишутся без точки.

3. Аббревиатура чаще всего образуется из первых букв слов, входящих в словосочетание. Для обозначения видов и родов войск Вооруженных Сил, родов войск (сил) и специальных войск, оперативно-стратегических, оперативных и оперативно-тактических объединений, центров, заводов, арсеналов, баз, складов и других организаций, госпиталей, узлов, пунктов, постов, временных формирований, образцов, марок, комплексов вооружения, военной техники, должностных лиц и терминологии общего назначения применяются прописные буквы. А строчные буквы – для обозначения соединений, частей и подразделений, организационно-штатных формирований в тактическом звене, пояснениях об их назначении, классов (подклассов) кораблей и судов ВМФ, сокращения ряда общепринятых терминов.

4. В случае одинакового сокращения различных словосочетаний, к начальным буквам допускается дополнение одной или нескольких последующих. Замена словосочетаний сокращениями не допускается, если одинаковые сокращения применяются в тексте документа для различных сочетаний, когда возможно различное толкование текста.

5. В сокращения не переходят союзы и предлоги, а приставка *против* и отрицание *не* в аббревиации рассматривают как самостоятельные элементы словосочетания.

6. Аббревиатура должна содержать минимально необходимое число букв, и, по возможности, удобно произноситься.

Данные требования дополняются, изменяются и уточняются в уставных военных документах (уставах, наставлениях и пр.). Применение сокращений слов и словосочетаний при разработке оперативных (боевых) документов, как правило, является обязательным. Звуковая передача этих сокращений не рекомендуется. Сокращенные обозначения (аббревиатуры, усечения) не применяются в телефонограммах, радиограммах, семафорах, т.е. в тех случаях, когда при передаче они могут быть искажены. Основные сокращения, применяемые в оперативных (боевых) документах, прилагаются к уставным военным документам по управлению войсками.

На основе СМИ ДНР, таких как: телеканалы «Первый Республиканский», «Юнион», «Оплот», «Вести Донецк», электронные агентства «РИА Новости: СВО», ДАН (Донецкое Агентство Новостей), методом сплошной выборки было отобрано около 100 военных аббревиатур, среди которых выделены 44 разнокомпонентные

аббревиатуры, которые наиболее часто встречаются в текстах (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Употребление аббревиатур военной тематики в СМИ ДНР

Аббревиатура	Первый Республиканский телеканал	Телеканал «Юнион»	Телеканал «Оплот»	«РИА Новости: СВО»	«Вести: Донецк»	ДАН (Донецкое Агентство Новостей)
АК-12	2	2	5	3	1	-
АК-74	6	3	3	3	1	1
АКМ	30	2	25	1	-	5
БМП	198	34	197	44	3	88
БПЛА	329	188	254	80	315	152
БТР	52	6	61	9	1	38
ВДВ	70	22	31	19	-	7
ВКС	428	55	213	21	5	75
ВОВ	124	77	47	7	1	62
ВОГ	10	3	4	1	3	-
Военком	1	3	9	2	2	1
Военкомат	48	37	53	2	-	8
ВС РФ	940	238	402	153	9	210
ВСУ	2270	3151	2184	1734	65	1333
ВФУ	4985	636	2207	4	288	845
Генштаб	49	36	39	10	1	13
главком	15	5	8	46	-	9
ЗРК	99	20	46	18	2	26
Ил-76	4	14	9	19	-	27
Ка-52	33	7	40	12	2	5
комбат	48	50	67	10	7	29
комроты	1	1	3	-	-	1
КПП	67	61	55	3	2	32
Ми-35	10	1	4	-	-	2
Ми-8	97	29	46	5	1	16
МиГ-29	76	25	49	3	-	19
Минобороны РФ	1808	453	362	144	7	260
МО РФ	291	86	139	8	1	56
НАТО	542	422	625	43	13	136
ОПК	69	20	32	2	-	13
ПВО	608	409	386	72	7	109
ПТРК	15	9	23	6	-	6
РВСН	6	-	2	-	-	2
РПГ	74	24	21	4	3	7
РПО	5	1	3	1	-	2
РСЗО	1001	397	534	246	125	611
РЭБ	25	5	21	18	6	11
САУ	101	88	31	11	-	20
СВО	3625	2608	2131	173	152	921
спецназ	82	56	124	32	10	14
Су-25	122	24	75	20	-	23
Су-34	14	3	22	12	-	3
ФАБ	1	4	5	1	-	3
ЧВК	74	154	126	1	-	41

Проанализировав приведенную выше таблицу, мы определили наиболее и

наименее продуктивные аббревиатуры и сокращения в текстах СМИ ДНР (таблица 2). Таким образом, нами выявлены аббревиатуры, которые встречаются по несколько тысяч раз, и те, которые употребляются в текстах некоторых СМИ вообще. Данная особенность обусловлена сроком существования СМИ: региональные ведут свою деятельность с 2014–2015 гг., а федеральные на территории ДНР – с 2022 г.

Таблица 2.
Продуктивные и непродуктивные аббревиатуры и сокращения в текстах СМИ ДНР

Первый Республиканский телеканал	Телеканал «Юнион»	Телеканал «Оплот»	«РИА Новости: СВО»	«Вести: Донецк»	ДАН (Донецкое Агентство Новостей)
Продуктивные аббревиатуры и сокращения					
ВФУ (4985), СВО (3625), ВСУ (2270), Минобороны РФ (1808), РСЗО (1001), ВС РФ (940), ПВО (608), НАТО (542), ВКС (428), БПЛА (329), МО РФ (291), БМП (198)	ВСУ (3151), СВО (2608), ВФУ (636), Минобороны РФ (453), НАТО (422), ПВО (409), РСЗО (397), ВС РФ (238), БПЛА (188), ЧВК (154), САУ (88)	ВФУ (2207), ВСУ (2148), СВО (2131), НАТО (625), РСЗО (534), ВС РФ (402), ПВО (386), Минобороны РФ (362), БПЛА (254), ВКС (213), МО РФ (139)	ВСУ (1734), РСЗО (246), СВО(173), ВС РФ (153), Минобороны РФ (144), БПЛА (80), ПВО (72), главком (46), БМП (44), НАТО (43), спецназ (32)	БПЛА (315), ВФУ (288), СВО (152), РСЗО (125), ВСУ (62), НАТО (13), спецназ (10), ВС РФ (9), Минобороны РФ (7), ПВО (7), комбат (7)	ВСУ (1333), СВО (921), ВФУ (845), РСЗО (611), Минобороны РФ (260), ВС РФ (210), БПЛА (152), НАТО (136), ПВО (109), БМП (88), ВКС (75), ВОВ (62), МО РФ (56)
Непродуктивные аббревиатуры и сокращения					
ФАБ (1), военком (1), комроты (1), АК-12 (2), Ил-76 (4), РПО (5), РВСН (6), АК-74(6), Ми-35 (10), ВОГ (10), Су-34 (14)	РВСН (-), комроты (1), РПО (1), Ми-35 (1), АК-12 (2), АКМ (2), военком (3), АК-74 (3), ВО (3), Су-34 (3), ФАБ (4)	РВСН (2), комроты (3), РПО (3), АК-74 (3), Ми-35 (4), ВОГ (4), АК-12 (5), ФАБ (5), главком (8), военком (9), Ил-76 (9)	РВСН (-), комроты (-), Ми-35 (-), РПО (1), ВОГ (1), ФАБ (1), АКМ (1), ЧВК (1), военком (2), ОПК (2), военкомат (2)	РВСН (-), комроты (-), Ми-35 (-), РПО (-), ФАБ (-), АКМ (-), ЧВК (-), ОПК (-), военкомат (-), МиГ-29 (-), ПТРК (-), САУ (-), Су-34 (-), Ил-76 (-), ВДВ (-), Су-25 (-), главком (-), АК-74 (1), АК-12 (1), Ми-8 (1), МО РФ (1), БТР (1), генштаб (1), военком (2), КПП (2), Ка-52 (2), ЗРК (2), ВОГ (3), РПГ (3), БМП (3), РЭБ (6)	АК-12 (-), ВОГ (-), комроты (1), АК-74 (1), военком (1), РВСН (2), Ми-35 (2), РПО (2), ФАБ (3), Су-34 (3), АКМ (5), Ка-52 (5), ПТРК (6), ВДВ(7), РПГ (7), военкомат (8), главком (9)

Итак, нами в текстах современных СМИ ДНР выявлены следующие типы военных

аббревиатур:

1. Инициальные:

1) буквенные аббревиатуры, состоящие из названий начальных букв каждого слова словосочетания: **БМП** – боевая машина пехоты – *Вместе с ним в районе Авдеевки киевский режим за минувшие сутки лишился двух гаубиц, три **БМП** и шесть других боевых бронированных машин (**В Минобороны подтвердили уничтожение американского танка Abrams под Авдеевкой.** ДАН, 27.02.2024); **ВС РФ** – Вооружённые силы Российской Федерации – *Третья победа за неделю! **ВС РФ освободили населенный пункт Новокалиново!** (Первый Республиканский, 08.05.2024); **РВСН** – ракетные войска стратегического назначения – *Гуманитарная помощь собрана сотрудникам Военного следственного управления по **РВСН**, а также **ВСУ** по **ТОФ**, которая включает в себя продукты питания, средства личной гигиены. (Сотрудники Военного следственного управления по ОГВС передали гуманитарную помощь военнослужащим 1 славянской бригады, выполняющим боевые задачи на Донцеком направлении. Первый Республиканский, 13.01.2024); **СВО** – специальная военная операция – *Потери украинской армии в зоне **СВО** составили свыше 8000 боевиков убитыми и ранеными (РИА Новости: СВО, 27.04.2024) и др.****

2) звуковые аббревиатуры, состоящие из начальных звуков каждого слова словосочетания: **ВОВ** – Великая Отечественная война – *В поселке Александровка под Донцеком из-за обстрела **ВСУ** погибла пожилая женщина, сообщил мэр Донецка Кулемзин. Также в поселке поврежден памятник **ВОВ** (РИА Новости: СВО, 28.04.2024); **ВСУ** – Вооружённые силы Украины – ***ВСУ** сбросили боеприпас с беспилотника на автомобиль скорой медицинской помощи в поселке Александровка под Донцеком, ранена фельдшер, сообщил мэр Донецка Кулемзин (РИА Новости: СВО, 28.04.2024); **ВФУ** – военные формирования Украины – *Зафиксировано 13 обстрелов со стороны **ВФУ**, выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные **БПЛА** (Первый Республиканский, 19.04.2024); **НАТО** – Организация Североатлантического договора, Североатлантический альянс, англ. НАТО – *Летчиков, именно украинцев, для пилотирования самолетов F-16 подготовлено слишком мало. Опять будут привлекать, скорее всего, наемников из стран **НАТО**, которым знаком этот тип самолета (В ДНР считают, что поставки истребителей F-16 украинской армии будут растянуты из-за нехватки пилотов. РИА Новости: СВО, 27.04.2024); **РСЗО** – реактивная система залпового огня – *Помимо этого, противником совершены обстрелы Никитовского и Центрально-Городского районов Горловки, а также Петровского, Куйбышевского и Кировского районов Донецка, по которым украинские боевики применили **РСЗО** и артиллерию 155-мм калибра, в том числе с кассетной боевой частью (11 мая военными следователями СК России зафиксированы преступления, совершенные вооружёнными формированиями Украины в отношении мирного населения ДНР. Вести Донецк 11.05.2024); **САУ** – самоходная артиллерийская установка – *Потери противника в живой силе составили до 70 боевиков, два автомобиля и **САУ** «Гвоздика» (События в зоне **СВО** разворачиваются стремительно. Российские военнослужащие существенно продвинулись на Авдеевском направлении. Первый Республиканский, 22.01.2024).******

3) аббревиатуры, образованные из сочетания начальных звуков и букв (смешанная или буквенно-звуковая): **БПЛА** – беспилотный летательный аппарат – *Зафиксировано 13 обстрелов со стороны **ВФУ**, выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные **БПЛА** (Первый Республиканский, 19.04.2024); **ВКС** – Военно-космические силы – *Самолетами военно-**

транспортной авиации **ВКС** России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ. (В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих – Минобороны России. Вести Донецк, 03.01.2024); **ПВО** – противовоздушная оборона – Средствами **ПВО** сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет АТАСМС (РИА Новости: СВО, 28.04.2024); **ПТРК** – противотанковый ракетный комплекс – В результате осмотра схронов обнаружено: американский **ПТРК** FGM-148 "Javelin" – 1 шт.; ручной противотанковый гранатомёт РПГ "Sakrat" производства Швеции – 2 шт.; выстрел осколочный гранатомётный ВОГ-25 – 28 шт.; реактивный пехотный огнемет РПО-А – 2 шт.; патроны 7,62x54 – 800 шт. (В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки. Первый Республиканский, 08.05.2024); **РЭБ** – радиоэлектронная борьба – На донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражены семь контратак и нанесены удары по скоплениям украинской армии, потери противника – свыше 3550 военных, 31 гаубица, семь складов боеприпасов, четыре станции **РЭБ**, четыре танка и другая бронетехника (Сводка о ходе боевых действий за неделю от Минобороны России. РИА Новости: СВО, 19.04.2024).

2. Сложносокращенные слова:

1) аббревиатуры из сочетания начальных частей слов исходного словосочетания (слоговая аббревиация): **военком** – военный комиссар – «Мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», – военком Киева Юрий Максимов (Юнион, 24.10.2022); **главком** – главнокомандующий – Ситуация на поле боя складывается «сложная с тенденцией к обострению», заявил **главком** ВСУ Александр Сырский (РИА Новости: СВО, 27.04.2024); **рембат** – ремонтный батальон – Любая поломка, любой сложности и в любых условиях. **Рембат** работает на скорость без потери качества (Круглосуточная работа в полевых условиях: ремонт и обслуживание боевой техники в зоне СВО. Первый Республиканский, 12.07.2023); **спецназ** – специальное назначение – Боец отряда «Камертон» **спецназа** «Ахмат» подробно рассказал об устройстве БМП-3 (Оплот, 29.01.2024).

2) аббревиатуры из сочетания начальной части слова (слов) и несокращенного целого слова (слово-словная аббревиация): **Генштаб** – генеральный штаб – **Начальник Генштаба Вооруженных сил России посетил командный пункт Южного военного округа в зоне СВО** (Оплот, 26.02.2024); **спецоперация** – специальная операция – Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, **спецоперация** РФ продолжается, сообщил пресс-секретарь президента России Песков (РИА Новости: СВО, 27.04.2024);

3) аббревиатуры из сочетания начальной части слова с формой косвенного падежа существительного: **Минобороны** – Министерство обороны – Сводка о ходе боевых действий за неделю от **Минобороны** России (РИА Новости: СВО, 27.04.2024); **комроты** – командир роты – Звание Героя России посмертно присвоено **комроты** батальона «Сомали» Роману Воробьеву (Первый Республиканский, 02.08.2023);

4) аббревиатуры из сочетания начала первого слова с началом и концом второго: **военкомат** – военный комиссариат – Улицы столиц и провинций Украины продолжают пустеть. Сотрудники **военкоматов** без разбора забирают мирных украинцев на фронт, защищать свою демократию (Скрыться не получится! В Украине вступят новые ограничения для мужчин призывного возраста. Первый Республиканский, 01.04.2024).

3. *Военные термины, сочетающие целое слово и аббревиатуру: комплекс ПВО* – комплекс противовоздушной обороны; *средства ПВО* – средства противовоздушной обороны; *зона СВО* – зона специальной военной операции.

4. *В публицистическом дискурсе ДНР аббревиации подвергаются не только нарицательные существительные, но и имена собственные, и в военной тематике это названия оружия, воздушного и наземного военного транспорта: АК-74* – автомат Калашникова; *МиГ-29* – истребитель ОКБ им. А.И. Микояна, *Су-34* – истребитель ОКБ им. П.О. Сухого, *Ил-76* – военно-транспортный самолёт ОКБ им. С.В. Ильюшина, *Ми-8* – вертолёт Московского вертолётного завода им. М.Л. Миля, *Ка-52* – ударный вертолёт ОКБ им. Н. И. Камова и т.п.

5. *По количеству компонентов:*

1) *аббревиатуры, где количество компонентов соответствует количеству компонентов в исходном словосочетании (М-2, М-3, М-4): АК* – автомат Калашникова; *ВС* – Вооружённые силы; *МО* – Министерство обороны; *РСЗО* – реактивная система залпового огня; *ЧВК* – частная военная компания;

2) *аббревиатуры, где количество компонентов больше, чем количество компонентов в исходном словосочетании, либо представлено через дефис: БПЛА* – беспилотный летательный аппарат; *БТР* – бронетранспортёр; *ВДВ* – воздушно-десантные войска; *ВКС* – Военно-космические силы; *ВОГ* – 1) выстрел с осколочными гранатой, 2) взрыво-осколочная граната; *КПП* – контрольно-пропускной пункт; *ПТУР* – противотанковая управляемая ракета.

Заключение. Таким образом, в военной сфере аббревиация – продуктивный и развивающийся способ сокращения и образования новых терминов и слов. В текстах СМИ ДНР военной тематики представлены почти все типы сложносокращённых слов и аббревиатур, выделенных В.В. Виноградовым, В.В. Лопатиным, Н.Ю. Шведовой, Д.Э. Розенталем, С.В. Фадеевым и др. Аббревиатура, как один из способов деривации, в значительной мере пополняет и развивает лексику русского языка, отображая тенденции современного общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Д.И. Сокращённые слова в русском языке / Д.И. Алексеев. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1979. – 328 с.
2. Андропова А.В. Спорные вопросы типологии сложносокращённых слов / А.В. Андропова // Вестник Нижегородского государственного университета. – 2003. – № 1(3). – С. 117–123.
3. Бирюкова Е.А. Функционирование аббревиатур в современной речи : Автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. – Москва, 2007. – 309 с.
4. Виноградов В.В. Грамматика русского языка : Фонетика и морфология / В.В. Виноградов. – М. : Академия наук СССР, 1953. – 720 с.
5. Данилин А.С., Мавлеев Р.Р. Сравнительный анализ способов аббревиации в англоязычной и русскоязычной военной терминологии / А.С. Данилин, Р.Р. Мавлеев // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2021. – № 7 (849). – С. 61–75. DOI: 10.52070/2542-2197-2021-7-849-61.
6. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование : учебное пособие / Е.А. Земская. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 328 с.
7. Касьянова Л.Ю. Инициальная аббревиация в процессах неологизации русского языка / Л.Ю. Касьянова // Русская академическая неография (к 40-летию научного направления : материалы Международной научной конференции. – СПб. : Изд-во «Лема», 2006. – С. 72–75.
8. Комалова А.С. Аббревиатурные неологизмы в современной французской военной терминологии / А.С. Комалова // Вопросы современной лингвистики. – 2024. – №1. – С. 127–138. DOI: 10.18384/2949-5075-2024-1-127-138.
9. Ле А. – Аббревиация как способ словообразования в русской военной терминологии (на материалетекстов СМИ) / А. Ле // Филология : научные исследования. – 2019. – № 3. – Режим доступа:

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30193 (дата обращения: 01.04.2024)

10. Назар Р.Н. Газетный подкорпус Национального корпуса русского языка как объект корпусной лингвистики и источник текстового материала для изучения аббревиации / Р.Н. Назар // Вестник ДонНУ. Сер. Д : Филология и психология. – 2023. – № 4. – С. 116–124.
11. Нургалева Т.Г. Аббревиация как средство экспрессивного словообразования : Автореферат дис. ... канд. филол. наук. – М., 2010. – 19 с.
12. Попова О.А. Аббревиация в речи курсантов военного вуза / О.А. Попова // Филологические науки : Вопросы теории и практики Тамбов. – 2016. – № 3(57) – С. 160–162.
13. Ракитина Н.Н. Лингвокультурологические аспекты функционирования аббревиатур в политическом дискурсе: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 2007. – 21 с.
14. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов : Пособие для учителя / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – 3-е изд. испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с.
15. Русская Грамматика : [в 2 т.] / Том 1 : Фонетика. Словообразование. Морфология / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. ; гл. ред. Н.Ю. Шведова. – М. : Наука, 1980. – 783 с.
16. Рязанова В.А. Специфика словарной интерпретации семантики аббревиатур / В.А. Рязанова // Учёные записки Крымского университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. Научный журнал. – 2022. Том 8(73). – №1. – С. 158–169.
17. Светличная Н.О. Аббревиация и дезаббревиация в современном русском языке: лингвопрагматический аспект: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. – 15 с.
18. Теркулов В.И. Сложносокращенные слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // Вестник Московского университета. Серия 9 : Филология. – 2017. – № 6. – С. 73–97.
19. Тибилова М.И. Аббревиатуры-инновации: системно-описательный и лингвопрагматический аспект: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Владикавказ, 2011. – 22 с.
20. Федорова М.А., Чурилова И.Н. Тематические группы инициальных аббревиатур терминологии охраны труда английского языка / М.А. Федорова, И.Н. Чурилова // Филологические науки. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). – Тамбов : Грамота, 2018. – № 4. Ч. 2. – С. 399–402.
21. Чернейко Л.О., Ли Яньян Аббревиатура как номинативный и экспрессивный знак в текстах российских СМИ / Л.О. Чернейко, Яньян Ли // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2020. – Т. 22. – №3 (200). – С. 229–246.
22. Шведова Н.Ю. Грамматика современного русского литературного языка / Н.Ю. Шведова. – М. : Наука, 1970. – 767 с.
23. Ярмашевич М.А. Аббревиация в современных европейских языках: структурный, семантический и функциональный аспекты : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Ярмашевич Марина Аркадьевна. – Саратов, 2004. – 481 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

24. Вести Донецк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1) Вести. Донецк, смотреть онлайн (smotrim.ru); 2) Telegram: Contact @VESTIDONETSK (дата обращения: 16.05.2024).
25. Донецкое Агентство новостей (ДАН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1) Донецкое Агентство Новостей (dan-news.ru); 2) Telegram: Contact @dan_dnr (дата обращения: 16.05.2024).
26. Первый Республиканский телеканал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1) Первый Республиканский Канал на RUTUBE: 18988 видео – смотреть онлайн и бесплатно (23788980); 2) Telegram: Contact @republic_tv (дата обращения: 16.05.2024).
27. РИА Новости : СВО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1) РИА Новости на RUTUBE: 14593 видео – смотреть онлайн и бесплатно (23469114); 2) Telegram: Contact @ria_dnr (дата обращения: 16.05.2024).
28. Телеканал «Оплот» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1) Оплот ТВ на RUTUBE: 1162 видео – смотреть онлайн и бесплатно (23699565); 2) Telegram: Contact @oplottv (дата обращения: 16.05.2024).
29. Телеканал «Юнион» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1) Главная - ТК Union (tk-union.tv); 2) Telegram: Contact @TK_Union (дата обращения: 16.05.2024).
30. Тютюнников Н.Н. Краткий словарь военных сокращений : около 5000 сокращений / Сост. Н.Н. Тютюнников. – М. : Издательство «Перо», 2020. – 446 с.
31. Фадеев С.В. Тематический словарь сокращений современного русского языка. Ок. 20000 сокращений / С.В. Фадеев. – М. : РУССО, 1998. – 538 с.

REFERENCES

1. Alekseev D.I. (1979). Sokrashenny`e slova v russkom yazy`ke [Abbreviated words in Russian]. Saratov : Izd-vo Saratovskogo universiteta, 328 p (In Russian).
2. Andronova A.V. (2003). Sporny`e voprosy` tipologii slozhnosokrashenny`x slov [Controversial issues of typology of compound words] in Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Nizhny Novgorod State University], 1(3), pp. 117–123. (In Russian).
3. Biryukova E.A. (2007). Funkcionirovanie abreviatur v sovremennoj rechi : dissertaciya ... kandidata filologicheskix nauk [Functioning of abbreviations in modern speech: thesis... Candidate of Philological Sciences]. Moscow, 309 p (In Russian).
4. Vinogradov V.V. (1953). Grammatika russkogo yazy`ka : Fonetika i morfologiya [Grammar of the Russian language: Phonetics and morphology], Moscow: Akademiya nauk SSSR, 720 p. (In Russian).
5. Danilin A.S., Mavleev R.R. (2021). Sravnitel'nyj analiz sposobov abreviatsii v angloyazychnoj i russkoyazychnoj voennoj terminologii [Comparative analysis of abbreviation methods in English and Russian military terminology] in Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnyye nauki [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities], № 7 (849), pp. 61–75 (In Russian). DOI: 10.52070/2542-2197-2021-7-849-61.
6. Zemskaya E.A. (2011). Sovremenny`j russkij yazy`k. Slovoobrazovanie : uchebnoe posobie [Modern Russian language. Word formation: a textbook] Moscow: Flinta : Nauka, 328 p. (In Russian).
7. Kas`yanova L.Yu. (2006). Inicial'naya abreviatsiya v processax neologizatsii russkogo yazy`ka [Initial abbreviation in the processes of neologization of the Russian language] in Russkaya akademicheskaya neografiya (k 40-letiyu nauchnogo napravleniya : materialy` Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [Russian Academic Geography (on the 40th anniversary of the scientific direction : materials` International Scientific Conference)], SPb. : Izd-vo «Lema», pp. 72–75 (In Russian).
8. Komalova A.S. (2024). Abreviaturnye neologizmy v sovremennoj francuzskoj voennoj terminologii [Abbreviated neologisms in modern French military terminology] in Voprosy sovremennoj lingvistiki [Questions of modern linguistics], №1, pp. 127–138 (In Russian). DOI: 10.18384/2949-5075-2024-1-127-138.
9. Le A. (2019). Abreviatsiya kak sposob slovoobrazovaniya v russkoj voennoj terminologii (na materiale tekstov SMI) [Abbreviation as a way of word formation in Russian military terminology (based on media texts)] in Filologiya : nauchny`e issledovaniya [Philology : scientific research], 3 (In Russian).
10. Nazar R.N. (2023). Gazetny`j podkorpus Nacional'nogo korpusa russkogo yazy`ka kak ob`ekt korpusnoj lingvistiki i istochnik tekstovogo materiala dlya izucheniya abreviatsii [Newspaper subcorpus of the National Corpus of the Russian Language as an object of corpus linguistics and a source of textual material for the study of abbreviation] in Vestnik DonNU. Ser. D : Filologiya i psixologiya [Bulletin of DonNU : Philology and Psychology], 4, pp. 116–124. (In Russian).
11. Nurgaleeva T.G. (2010). Abreviatsiya kak sredstvo e`kspressivnogo slovoobrazovaniya : Avtoreferat dis. ... kand. filol. nauk [Abbreviation as a means of expressive word formation : Abstract of the dissertation. ... Candidate of Philology] (19 p.), Moscow (In Russian).
12. Popova O.A. (2016). Abreviatsiya v rechi kursantov voennogo vuza [Abbreviation in the speech of cadets of a military university] in Filologicheskie nauki : Voprosy` teorii i praktiki [Philological Sciences: theory and practice of Voprosy]. Tambov. 3 (57), pp. 160–162. (In Russian).
13. Rakitina N.N. (2007). Lingvokul'turologicheskie aspekty` funkcionirovaniya abreviatur v politicheskom diskurse: avtoref. diss. ... kand. filol. Nauk [Linguoculturological aspects of the functioning of abbreviations in political discourse: autoref. diss.... cand. philol. Sciences.], (21 p.). Chelyabinsk. (In Russian).
14. Rozental` D.E`., Telenkova M.A. (1985). Slovar`-spravochnik lingvisticheskix terminov : Posobie dlya uchitelya [Dictionary of linguistic terms: Manual for teachers], (399 p.). Moscow: Prosveshhenie (In Russian).
15. Russkaya Grammatika : [v 2 t.] [Russian Grammar: [in 2 volumes]] (1980), (783 p.). Moscow: Nauka (In Russian).
16. Ryazanova V.A. (2022). Specifika slovarnoj interpretatsii semantiki abreviatur [The specifics of the dictionary interpretation of the semantics of abbreviations] in Uchyonye zapiski Krymskogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki. Nauchnyj zhurnal [Scientific notes of the V.I. Vernadsky Crimean University. Philological sciences. Scientific journal], Tom 8(73), №1, pp. 158–169 (In Russian).
17. Svetlichnaya N.O. (2009). Abreviatsiya i dezabreviatsiya v sovremennom russkom yazy`ke: lingvopragmaticheskij aspekt: avtoref. diss. ... kand. filol. Nauk [Abbreviation and disabbreviation in the modern Russian language: linguopragmatic aspect: author's abstract. diss. ...cand. Philol. sciences], (15 p.). Rostov-na-Donu. (In Russian).
18. Terkulov V.I. (2017). Slozhnosokrashenny`e slova: sinxronny`j i diaxronny`j aspekty` opisaniya [Compound words: synchronous and diachronic aspects of description] in Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9 : Filologiya [Bulletin of the Moscow University. Episode 9 : Philology], 6, pp. 73–97 (In Russian).

19. Tibilova M.I. (2011). *Abbreviatyry`-innovacii: sistemno-opisatel`ny`j i lingvopragmaticeskij aspekt: avtoref. diss. ... kand. filol. Nauk* [Abbreviations-innovations: system-descriptive and linguopragmatic aspect: abstract. diss. ... candidate of Philology. sciences.], (22 p.). Vladikavkaz. (In Russian).

20. Fedorova M.A., Churilova I.N. (2018). *Tematicheskie gruppy` inicial`ny`x abbreviatur terminologii ohrany` truda anglijskogo yazy`ka* [Thematic groups of initial abbreviations of English occupational safety terminology in Filologicheskie nauki. Voprosy` teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], Tambov : Gramota. 4, 2, pp. 399–402 (In Russian).

21. Chernenko L.O., Li Yan`yan` (2020). *Abbreviatura kak nominativny`j i e`kspressivny`j znak v tekstax rossijskix SMI* [The abbreviation as a nominative and expressive sign in the texts of the Russian media] in *Izvestiya UrFU. Seriya 2. Gumanitarny`e nauki* [News of UrFU. Series 2. Humanities], T. 22, 3 (200), pp. 229–246 (In Russian).

22. Shvedova N.Yu. (1970). *Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazy`ka* [Grammar of the modern Russian literary language] (767 p.). Moscow : Nauka. (In Russian).

23. Yarmashevich M.A. (2004). *Abbreviaciya v sovremenny`x evropejskix yazy`kax: strukturny`j, semanticheskij i funkcional`ny`j aspekty` : dis. ... d-ra filol. nauk* [Abbreviation in modern European languages: structural, semantic and functional aspects : dis. ... Doctor of Philology] (481 p.). Saratov. (In Russian)

Поступила в редакцию 30.05.2024 г.

ABBREVIATION AS WAY OF FORMING MILITARY TERMINOLOGY IN REALIA OF MODERN DONBASS (BASED ON MEDIA TEXTS)

R.N. Nazar

The article deals with abbreviation as a way of forming Russian military terminology, and its reflection in media texts. The notion of “abbreviation” is described. The classification of military abbreviations is presented, with the features of their formation being revealed. The empirical corpus is constituted by the most and the least productive military abbreviations excerpted from the texts by Donetsk journalists in such DPR authoritative media, as the “First Republican”, “Union”, “Oplot”, and “Vesti Donetsk” TV channels, “RIA Novosti: SVO”, DAN “Donetsk News Agency” electronic agencies. The lexical units under study have been analysed with their lexicographic treatment being touched upon. The selected units and the approach pursued ensure the relevance of the study. Among the research methods applied are the following: linguistic description, directional sampling, classification, and componential analysis. The conclusions concerning the specificity of forming military abbreviations, as well as their classification into types and subtypes, have been made.

Keywords: language, abbreviation, military abbreviation, media, compound abbreviation, abbreviation typology.

Назар Роман Николаевич.

Кандидат филологических наук, доцент.
Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры, Российская Федерация,
г. Макеевка.

Доцент кафедры прикладной лингвистики и
межкультурной коммуникации.
ORCID 0009-0008-9910-5123.

E-mail: nazar_roman@mail.ru.

Nazar Roman Nikolaevich.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Donbass National Academy of Civil Engineering and
Architecture, Russian Federation, Makeevka.

Associate Professor at Department of Applied
Linguistics and Intercultural Communication.
ORCID 0009-0008-9910-5123.

E-mail: nazar_roman@mail.ru.